

HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI

**Avezimbetov. Sh.D¹., Muxammadiyev S.E¹., Madrimov Sh.X¹., Kushimmatov J¹.,
Egamov D.I².**

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

²*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali*

Annotatsiya: Sichqonlarda antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanishi natijasida jigar, buyrak, nerv tizimi va mushaklarda yuzaga keladigan morfo-funksional o'zgarishlar o'rganildi. Shuningdek, ichak mikrobiotasiga ta'siri va disbioz jarayonlari ham baholandi. Tajribadagi hayvonlar optimal vivarium sharoitida saqlanib, bioetika va veterinariya qoidalariga rioya qilindi.

Kalit so'zlar: *sezuvchanlik, morfologik-fiziologik xususiyatlar, morfo-funksional o'zgarishlar.*

Kirish. Antibiotiklarning kashf etilishi XX asrning eng yirik ilmiy yutuqlaridan biri bo'lib, tibbiyot va veterinariya sohasida tub burilish yasadi. 1928-yilda ingliz olimi A. Fleming tomonidan penitsillinning aniqlanishi va 1940-yillarda uning amaliyotga joriy qilinishi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda yangi davrni boshlab berdi. Antibiotiklar qisqa muddatda infeksiyon kasalliklardan kelib chiqadigan o'lim darajasini keskin kamaytirdi, hayvonlar salomatligini saqlash va ularning mahsuldorligini oshirishda samarali vosita sifatida keng qo'llanila boshlandi[1].

Veterinariya amaliyotida antibiotiklar asosan yuqumli kasalliklarni davolash va oldini olishda, shuningdek, hayvonlarning o'sishi hamda mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilashda qo'llanadi. Shu bilan birga, antibiotiklarning uzoq muddatli yoki nazoratsiz qo'llanishi jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi haqida ilmiy adabiyotlarda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Eng muhim xavflardan biri mikroorganizmlarda antibiotiklarga chidamlilik (rezistentlik)ning ortishi bo'lsa, ikkinchi tomondan, hayvon organizmida ayrim a'zolarining, xususan, jigar, buyrak, nerv tizimi va mushak to'qimalarining morfologik va funksional faoliyatida buzilishlarning kuzatilishidir[2].

Bugungi kunda antibiotiklarga rezistent mikroorganizmlarning paydo bo'lishi global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi va inson salomatligi uchun katta tahdid hisoblanadi. Shu sababli antibiotiklardan oqilona foydalanish, ularning uzoq muddatli ta'sirini chuqur o'rganish va muqobil preparatlar ishlab chiqish masalasi alohida dolzarflik kasb etmoqda. Ayniqsa, veterinariya-sanitariya nazorati nuqtai nazaridan antibiotiklarning hayvon organizmidagi ta'sir mexanizmlarini tushunish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan olib borilgan ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanishi natijasida hayvonlarda jigar, buyrak, nerv tizimi va mushak to'qimalarida kuzatiladigan morfo-funksional o'zgarishlarni aniqlash va ularning fiziologik ahamiyatini baholashdan iboratdir[3].

Tadqiqot obyekti va metodlari. Tadqiqotimizda eksperimental model sifatida sichqonlar tanlandi. Ularning kichik tana tuzilishi, tez metabolizmi va qisqa hayotiy sikli farmakologik preparatlarning organizmga ta'sirini tezda kuzatish imkonini beradi. Genetik bir xilligi, yuqori sezuvchanligi va morfologik-fiziologik o'xshashligi sababli sichqonlar ilmiy tajribalar uchun eng qulay hayvon hisoblanadi.

Sichqonlarda antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanishi natijasida jigar, buyrak, nerv tizimi va mushaklarda yuzaga keladigan morfo-funksional o'zgarishlar o'rganildi. Shuningdek, ichak mikrobiotasiga ta'siri va disbioz jarayonlari ham baholandi. Tajribadagi hayvonlar optimal vivarium sharoitida saqlanib, bioetika va veterinariya qoidalariga rioya qilindi.

Antibiotik sifatida keng qo'llaniladigan tetratsiklin guruhiga mansub oksitetrasiklin tanlandi. U bakteriyalarning oqsil sintezini inhibe qilib, gram-musbat, gram-manfiy

mikroorganizmlar va mikoplazmalarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Preparat mushak orasiga yuqori dozada 10 kun davomida yuborildi, bu esa uzoq muddatli ta'sirni modellashtirishga xizmat qildi.

Oksitetrasiklinning yuqori dozalarda qo'llanishi jigarda detoksikatsion jarayonlarning buzilishi va oksidativ stressni kuchayishi, buyrak kanalchalarida degenerativ o'zgarishlar va ichak mikrobiotasida disbioz chaqirishi mumkinligi kuzatildi. Nerv tizimi faoliyatiga ham salbiy ta'sir ehtimoli inobatga olindi. Umuman olganda, ushbu tajriba modeli antibiotiklarning nafaqat davolovchi samaradorligini, balki uzoq muddat qo'llash natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan toksik va nojo'ya ta'sirlarini ham kompleks o'rganish imkonini berdi

Morfologik (gistologik) va biokimyoviy tahlil metodlari. Tadqiqotda antibiotiklarning uzoq muddatli qo'llanilishi natijalarini baholash uchun morfologik (gistologik) va biokimyoviy usullar qo'llanildi. Morfologik tekshiruvlar jigar, buyrak, nerv tizimi va skelet mushaklaridan olingan biopsiya namunalari olib borildi. Gistologik kesmalarda jigar parenximasida hepatotsitlarning vakuolyar degeneratsiyasi, hujayralararo bo'shliqlarda o'zgarishlar va ayrim hollarda yengil nekroz o'choqlari kuzatildi. Buyraklarda kanalchalar darajasida yengil distrofik jarayonlar qayd etildi, nerv va mushak to'qimalarida esa sezilarli morfologik o'zgarishlar aniqlanmadi. Ushbu natijalar organlarning antibiotiklarga nisbatan turlicha sezgirlikni ko'rsatdi.

Biokimyoviy tahlillar esa organizm funksional holatini yanada chuqurroq yoritdi. Qon zardobida jigar faoliyatini ifodalovchi fermentlar — AST va ALT darajasining oshishi hepatotsitlarning shikastlanishini ko'rsatdi. Shuningdek, kreatinin va mochevina miqdorining ortishi buyrak faoliyatidagi buzilishlarni tasdiqladi. Lipid va oqsil almashinuvi ko'rsatkichlari, shuningdek oksidativ stress markerlari (katalaza, superoksid dismutaza) baholandi. Uzoq muddatli oksitetrasiklin ta'sirida erkin radikal hosil bo'lishining kuchayishi va antioksidant tizimning susayishi hujayralarda oksidativ shikastlanish jarayonlarini kuchaytirishi aniqlangan. Morfologik va biokimyoviy tahlillar uyg'unligi natijalarning ishonchliligini ta'minlab, antibiotikning uzoq muddatli ta'siri, avvalo, jigar parenximasida sezilarli morfo-funksional o'zgarishlarni keltirib chiqarishini, buyraklarda esa yengil distrofik jarayonlar rivojlanishini ko'rsatdi. Nerv tizimi va mushak to'qimalarida barqarorlik kuzatilgani esa ularning ushbu antibiotikka nisbatan chidamli ekanini ko'rsatdi[4].

Statistik ishlov berishda o'rtacha qiymat (M), standart og'ish ($\pm SD$) va farqlarning ahamiyatliligi ($p < 0,05$) hisoblandi. Guruhlar o'rtasida tafovutlarni baholash uchun Studentning t-testi va ANOVA usullari qo'llanib, olingan natijalarning ishonchliligi tasdiqlandi.

Natijalar. Jigar. Nazorat guruhiga mansub va oksitetrasiklin olmagan sichqonlarning jigar gistologik kesmalarida sog'lom organga xos bo'lgan normal tuzilish saqlanganligi kuzatildi. Gepatotsitlar klassik jigar bo'lakchalari shaklida joylashgan bo'lib, ular markaziy vena atrofida radial tarzda tarqalgan. Hujayra sitoplazmasi bir xilligi bilan ajralib turadi, unda yog'li degeneratsiya yoki vakuolizatsiya belgilari kuzatilmaydi. Yadrolar aniq ko'rinib, yumaloq shaklda va xromatin bir tekis taqsimlangan holda saqlangan. Sinusoidal kapillyarlar normal kattalikda bo'lib, ularning bo'shlig'i kengaymagan, endoteliy qavati butunligicha saqlanib qolgan. Portal traktlardagi biriktiruvchi to'qimalarda yallig'lanish infiltratsiyasi belgilari aniqlanmagan, bu esa jigar to'qimasida yallig'lanish jarayonlarining yo'qligidan dalolat beradi. Bunga qarama-qarshi ravishda, oksitetrasiklin yuborilgan tajriba guruhida jigar to'qimalarida sezilarli patologik o'zgarishlar qayd etildi. Mikrofotolarda organning gistomorfologik arxitekturasi izdan chiqqanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Gepatotsitlarda yirik tomchili steatoz kuzatilib, bu hujayra sitoplazmasida yirik, optik jihatdan bo'sh bo'lgan vakuolalar hosil bo'lishi orqali yog'larning to'planishini ko'rsatadi. Ayrim hududlarda hujayra membranalarning qisman buzilishi aniqlanib, bu distrofik jarayonlarning rivojlanishini bildiradi. Markaziy qismda kengaygan sinusoidal kapillyar yoki shikastlangan qon tomirining mavjudligi qon aylanishi buzilishi va qonning to'planib qolishi (staz) kabi holatlarni ko'rsatishi mumkin. To'qima gistologik manzarasi bo'shashganligi bilan xarakterlanib, bu shish va yallig'lanish reaksiyasi natijasi sifatida izohlanadi. Shuningdek, periportal hududlarda va sinusoidal kapillyarlar atrofida

immun tizim hujayralarining to'planishi kuzatilib, yallig'lanish infiltratsiyasi belgilarini ko'rsatadi.

Ushbu morfologik o'zgarishlar uzoq muddatli va yuqori dozada qo'llanilgan oksitetrasiklinning gepatotoksik ta'sir mexanizmini yaqqol ko'rsatib beradi. Xususan, gepatotsitlarda yog'larning to'planishi, membrana tuzilishining buzilishi, oksidativ stress va yallig'lanish reaksiyalarining kuchayishi preparatning jigarda metabolik va morfo-funksional izdan chiqishlarga olib kelishini isbotlaydi. Bu natijalar klinik amaliyotda antibiotiklardan foydalanishda ehtiyotkorlikni oshirish zarurligini ham ko'rsatadi.

1-rasm. Nazorat va tajriba guruhiga mansub sichqonlarning jigar to'qimalarining gistologik kesmalari mikrofotosuratlari. (a) – nazorat guruhi, (b) – tajriba guruhi.

Nerv tizimi. Hisob-kitob natijasida tuzilgan va miyaning to'qimalarida kuzatilgan patologik o'zgarishlarning nisbiy birliklarini aks ettiruvchi umumiy ustunli diagramma (n=8) nazorat va tajriba guruhlarida o'xshash ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Olingan natijalar me'yoriy holatdan sezilarli og'ishlarni qayd etmadi, bu esa markaziy nerv tizimining neyron va glial komponentlarida morfologik yaxlitlik saqlanganini hamda tuzilmaviy patologiya belgilarining mavjud emasligini ko'rsatadi. Nazorat va tajriba guruhlarida o'rtasida farqlar aniqlanmaganligi oksitetrasiklinning uzoq muddatli qo'llanishi miya to'qimalariga yaqqol salbiy ta'sir ko'rsatmasligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, olingan ma'lumotlar dori vositasining markaziy nerv tizimi morfofunksional holatiga nisbatan neytral ta'sir profiliga ega ekanligini ko'rsatadi.

2-rasm. Nazorat va tajriba guruhlariga mansub hayvonlarning miya to'qimalarining gistologik kesitlarining mikrofotosuratlari. (a) – nazorat guruhi, (b) – tajriba guruhi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari oksitetrasiklinning uzoq muddatli va yuqori dozada qo'llanishi jigar to'qimasida sezilarli morfo-funksional o'zgarishlarni keltirib chiqarishini ko'rsatdi. Hepatotsitlarda yirik tomchili steatoz, vakuolizatsiya, membrana buzilishi, sinusoidal

kapillyarlarning kengayishi va yallig'lanish elementlarining to'planishi qayd etildi. Biokimyoviy tahlillarda ALT va AST faolligining oshishi bu o'zgarishlarni tasdiqladi. Buyraklarda yengil distrofik jarayonlar kuzatilib, nerv to'qimalari gistologik jihatdan barqaror qoldi. Natijalar adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan mos kelib, tetratsiklinlarning gepatotoksik ta'siri, mitoxondrial disfunktsiya, oksidativ stress va lipid peroksidlanishi orqali yuzaga kelishi qayd etilgan. Buyrakdagi yengil o'zgarishlar tubulointerstitsial shikastlanish va hemodinamik buzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nerv tizimining barqarorligi esa qon-miya to'sig'i himoyasi bilan izohlanadi[5].

Patogenetik mexanizmlar bir nechta yo'llar orqali namoyon bo'ladi: mitoxondrial oqsil sintezining inhibe qilinishi va ROS ortishi, lipid membranalarining peroksidlanishi, ichak mikrobiotasidagi disbioz natijasida endotoksinlarning ko'payishi hamda sinusoidal qon aylanishining buzilishi. Amaliy jihatdan, natijalar antibiotiklarni uzoq muddat yoki ortiqcha qo'llash jigar funksiyasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu sababli doza va davolash muddatini qat'iy belgilash, biokimyoviy monitoring (ALT, AST, bilirubin, albumin)ni yo'lga qo'yish va hepatoprotektorlar, antioksidantlar hamda probiotiklardan foydalanish zarur. Shuningdek, chorva mahsulotlarida antibiotik qoldiqlarini nazorat qilish va antibiotiklarni mas'uliyatli qo'llash talab etiladi. Tadqiqotning cheklovlari sifatida model organizm va cheklangan rejim qo'llanilganligi qayd etiladi. Kelgusida turli dozalar, tiklanish davri, antioksidantlar bilan kombinatsiya va ichak mikrobiotasidagi o'zgarishlarni qamrab oluvchi kengroq tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq. Xulosa qilib, oksitetrasiklinning uzoq muddatli yuqori dozada qo'llanilishi jigar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, bu esa veterinar amaliyotda antibiotiklardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish va muqobil himoya choralarini qo'llash zarurligini ko'rsatadi[6].

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oksitetrasiklinning uzoq muddatli yuqori dozada qo'llanishi hayvon organizmida sezilarli morfo-funksional o'zgarishlarga olib keladi, ayniqsa jigar va buyraklarda. Jigar to'qimalarida yog'li degeneratsiya, vakuolalarning shakllanishi, distrofik jarayonlar va qon aylanish buzilishlari kuzatildi, bu esa uning detoksikatsiya va metabolik vazifalarini izdan chiqarishi mumkin. Bunday jarayonlar uzoq davom etsa, qaytarilmas o'zgarishlarga sabab bo'lish ehtimoli mavjud.

Markaziy nerv tizimida esa jiddiy morfologik o'zgarishlar qayd etilmadi, biroq metabolik yuklama va mikrobiota buzilishi bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Amaliy jihatdan natijalar antibiotiklardan oqilona foydalanish zarurligini tasdiqlaydi. Antibiotik terapiyasi davomida jigar va buyrak faoliyatini kuzatish, ichak mikroflorasini probiotik va prebiotiklar yordamida qo'llab-quvvatlash, antioksidantlar va fitopreparatlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Kelgusida antibiotiklarning uzoq muddatli ta'sir mexanizmlarini, xususan mikrobiota va immun tizimdagi o'zgarishlarni chuqurroq o'rganish dolzarb hisoblanadi. Umuman olganda, oksitetrasiklin jigar va buyraklarda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi, ammo nerv tizimi nisbatan barqarorligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lees P. et al. A history of antimicrobial drugs in animals: Evolution and revolution // J. Vet. Pharmacol. Ther. 2021. Vol. 44, № 2. P. 137–171.
2. Caneschi A. et al. The Use of Antibiotics and Antimicrobial Resistance in Veterinary Medicine, a Complex Phenomenon: A Narrative Review // Antibiotics. 2023. Vol. 12, № 3. P. 487.
3. Kanaeva M.A. et al. Clinical and Experimental Substantiation of The Use of Macrolide Antibiotic in Gastrointestinal and Respiratory Diseases // Pharmacophore. 2023. Vol. 14, № 1. P. 93–99.
4. Kondera E. et al. Effects of Oxytetracycline and Gentamicin Therapeutic Doses on Hematological, Biochemical and Hematopoietic Parameters in Cyprinus carpio Juveniles // Animals. 2020. Vol. 10, № 12. P. 2278.

5. Ellero N. et al. Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure Associated with Oxytetracycline Administration in Two Neonatal Foals Affected by Flexural Limb Deformity // *Vet. Sci.* 2020. Vol. 7, № 4. P. 160.

6. Pamanji R. et al. Exploring the impact of antibiotics, microplastics, nanoparticles, and pesticides on zebrafish gut microbiomes: Insights into composition, interactions, and health implications // *Chemosphere.* 2024. Vol. 349. P. 140867.